

TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHNING NAZARIY-ILMIY ASOSLARI

Axmedova Barno Abdiyevna

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388340>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy va ilmiy asoslari tizimli tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida sifat tushunchasining mazmuni, unga ta'sir etuvchi omillar, sifatni boshqarish va baholashning ilg'or yondashuvlari yoritiladi. Mualliflar ta'lim xizmatlarini iqtisodiy kategoriya sifatida baholash bilan birga, uning pedagogik, ijtimoiy va innovatsion jihatlariga ham alohida e'tibor qaratadi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribasi asosida O'zbekistonda ta'lim sifati bo'yicha mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Xulosa qismida esa, ta'lim xizmatlarini barqaror rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, xizmatlar bozori, ta'lim tizimi, nazariy asoslar, sifatni baholash, innovatsion ta'lim, xalqaro tajriba, pedagogik xizmatlar, ta'lim menejmenti, sifat standarti.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmatlari sifatini oshirish eng yangi innovatsion yondashuvlarning rivojlanishiga zamin yaratdi. Ta'lim xizmatlari sifati o'quv jarayonida ishtirok etadigan barcha omillar – o'qitish usullari, o'qituvchilar malakasi, ta'lim resurslari va boshqalar – orqali o'quvchilarga beriladigan bilim va ko'nikmalar darajasini belgilovchi tushuncha sifatida qaraladi. Ushbu sifat ta'lim natijalari, o'quv jarayonidagi sharoitlar va ta'lim xizmatlarining talab va ehtiyojlarga qanchalik mos kelishi bilan aniqlanadi. Ta'lim xizmatlari sifati o'quvchilar va jamiyat ehtiyojlariga javob berib, ularning bilim darajasini oshiradi hamda kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu sifatning asosiy jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Pedagogik sifat – ta'lim berishning samaradorligi va o'qituvchilar malakasining darajasi.
- Ta'lim dasturi va kontenti – o'quv dasturlarining dolzarbligi va mazmuni.
- O'quv muhiti va sharoitlari – o'quvchilarning qulay va samarali ta'lim olishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar.
- O'quvchilar natijalari – o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi.
- Innovatsiya va texnologiyalar – ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish.
- Boshqaruv sifati – ta'lim tizimining samarali boshqarilishi.

Shunday qilib, ta'lim xizmatlari sifati o'quv jarayonining umumiy samaradorligini oshirish va kelajak talablari bilan hamohang bo'lishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning bilim va tajribasi hamda ta'lim jarayonini boshqarish qobiliyati ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning zamonaviy va interaktiv o'qitish usullaridan foydalanishi ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilarning zamonaviy dasturlardan foydalangan holda o'quvchilarga ilg'or bilimlarni yetkazishi va bu bilimlarning o'quvchilarning kasbiy ehtiyojlariga mos kelishi ta'lim samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, zamonaviy o'quv dasturlarining doimiy yangilanishi, ularga zamonaviy texnologiyalar va metodlarning integratsiya qilinishi ta'lim sifatini yanada yuksaltiradi. Shunday qilib, o'qituvchilarning malakasi va zamonaviy yondashuvlarni qo'llashi ta'lim xizmatlarining umumiy darajasi va o'quvchilarning muvaffaqiyatiga bevosita hissa qo'shadi.

Maktablar va universitetlarning texnik va moddiy bazasi, jumladan, o'qish sinflari, laboratoriyalar va texnologik vositalar ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarga

xavfsiz, qulay va zamonaviy o'quv muhitini yaratish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ta'lim xizmatlari sifatining yuqori bo'lishi o'quvchilarning olgan bilim va ko'nikmalariga, ularning mehnat bozoridagi ehtiyojlarga moslashish darajasiga bog'liqdir. Bu bitiruvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyati uchun tayyorligini ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalarni, masalan, onlayn ta'lim platformalari, sun'iy intellekt va virtual laboratoriyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish sifatni sezilarli darajada oshiradi. Ushbu vositalar ta'lim olishni osonlashtiradi, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos yondashuvni ta'minlaydi va ular uchun ko'proq amaliy bilimlarni yetkazadi. Bundan tashqari, ta'lim xizmatlarining innovatsion jihatlarini rivojlantirish uchun texnik infratuzilmani mustahkamlash va o'quv resurslarini raqamlashtirish muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim va gibril formatdagi o'quv dasturlarining kengayishi ham zamonaviy talab va ehtiyojlarga javob beradi. Shunday qilib, moddiy-texnik baza, xavfsiz o'quv muhiti, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi ta'lim xizmatlarining sifati va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kadrlarni tayyorlash imkoniyatlarini oshiradi.

O'quv muassasalarining strategik rejalashtirish va boshqaruv tizimlari ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Davlat tomonidan ta'lim tizimiga qaratilgan islohotlar va investitsiyalar, ayniqsa, ta'lim sifatining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'limda xizmat ko'rsatish sifati, o'z navbatida, turli indikatorlar orqali baholanadi. Bu indikatorlar o'quv jarayonining samaradorligini va uning jamiyatning ehtiyojlariga mos kelishini aniqlashga yordam beradi:

- O'quvchilarning akademik yutuqlari: Bu imtihon natijalari va xalqaro reytinglar orqali baholanadi. O'quvchilarning yuqori yutuqlari ta'lim tizimining samaradorligini ko'rsatadi.
- Bitiruvchilarning ish bilan bandligi va mehnat bozoridagi muvaffaqiyati: Bu indikator ta'limning mehnat bozoriga mosligini va bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini ko'rsatadi.
- O'qituvchilar malakasi va ularning doimiy rivojlanishi: O'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.
- Ta'limda innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash darajasi: Yangi texnologiyalar va innovatsion metodlar ta'lim jarayonini samarali va jahon talablariga mos qilishga yordam beradi.
- Ta'lim infratuzilmasi va resurslarining rivojlanganligi: O'quv muassasalarining moddiy-texnik bazasi, resurslar va infrastruktura ta'lim sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.
- Ta'lim xizmatlari sifati tizimli va ko'p qirrali tushuncha sifatida o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish talablariga javob beradigan ta'lim jarayonini tashkil etishni va uning samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Bu esa nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, balki ularning kasbiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini ham ta'minlaydi.

Ta'lim sifatini oshirish jarayonida davlat, o'qituvchilar, talabalar va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikni rivojlantirish kerak. Bu o'z navbatida, ta'lim tizimining global va milliy ehtiyojlarga mos kelishini ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish va resurslarni oqilona taqsimlash ta'lim sifatini yanada oshirishga imkon beradi.

Ta'limda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali,

bilimlar iqtisodiyotining konseptual asoslarini rivojlantirish masalalari alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. Jumladan, inson omili to'g'risidagi muammolar ilk bor U.Petti, A.Smit, D.Rikardo, iqtisodiy rivojlanishda ta'limning tabaqalashgan holdagi roli, shaxsning sifat ko'rsatkichlari, insonni iqtisodiyotda subektiv omil sifatida qarashlar L.Valras, Dj.M.Klark, Dj.Mill, U.Rosher, yuqori texnologiyalar asosida bilimlar iqtisodiyotini shakllantirish muammolari yangi industrial jamiyat E.Tofler va F.Perru, inson kapitaliga investitsiyalar F.Maxlup, G.Bekker, T.Shuls, Dj.Minser, T.Styuart va boshqa olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

Zamonaviy sharoitda ta'lim xizmatlarini sifatini oshirish mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi yangi yo'nalishlari avvalo Y.Shumpeter g'oyasiga asoslangan innovatsion iqtisodiyot, J.Xokinsning bilimlar iqtisodiyoti yoki kreativ iqtisodiyot nazariyasi, deb nomlangan ilmiy ishlarida hamda D.Tapskott tomonidan kiritilgan raqamli iqtisodiyot nazariyasida keltirilgan.

Keyingi yillarda ta'lim xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali, bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishga kuproq e'tibor qaratilmoqda. Bilimlar iqtisodiyoti xizmat ko'rsatish sifatini omili sifatida etirof etilmoqda hamda ushbu tushunchaga turlicha qarash va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Bilimlar iqtisodiyoti tushunchasiga berilgan ta'riflar tahlilida iqtisodiy munosabat sifatida yondashilganligini ham kuzatish mumkin. Jumladan, Y.V.Smagin: "...bilimlar iqtisodiyoti yangi texnologiyalarni olib kirishi mumkin bo'lgan mutaxassislarga asoslangan zamonaviy iqtisodiy munosabatdir. Bunda mahalliy va xalqaro masalalar yechimida hamda ertangi kun texnologiyalarini iqtisodiyotga olib kirishda yangi munosabatlar yuzaga keladi"¹ deb ta'riflaydi.

Bilimlar iqtisodiyoti qachonki inson kapitalini sotish va sotib olish jarayonini aks ettirsa, u holda unga iqtisodiy munosabat biznes jarayoni sifatida yondashish mumkinligidan kelib chiqadi. Inson kapitaliga investitsiyalar bilimlar iqtisodiyoti rivojlanishiga hissa qo'shadi, bu o'rinda esa, u ijtimoiy-iqtisodiy munosabat shaklini olishi mumkin. Chunki, inson kapitalini oshirish, innovatsion iqtisodiyotni bir maromda saqlash uchun pul va mulk munosabatlariga kirishishni taqozo etadi.

Bilimlar iqtisodiyoti inson kapitalini sotish va sotib olish jarayonini aks ettirishi mumkin, chunki u nafaqat bilimlarning jamg'arilishi va taqsimlanishi, balki ushbu bilimlarni iqtisodiy faoliyatda qo'llanilishi orqali qiymat yaratishga qaratilgan. Inson kapitalining o'sishi, ya'ni ta'lim va kasbiy malaka, iqtisodiy samaradorlikni oshirishda, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, bilimlar iqtisodiyoti nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy tizimning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi, balki shu bilan birga, uning rivojlanishiga investitsiyalarni jalb qilish va inson kapitaliga yo'naltirilgan yangi biznes jarayonlarini yaratish uchun imkoniyatlar yaratadi. Inson kapitaliga investitsiyalar – bu nafaqat malaka oshirish va ta'limga sarflanadigan mablag'lar, balki ularning jamiyat va iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini oshirish uchun zarur bo'lgan resurslar, masalan, ilmiy tadqiqotlar, texnologik innovatsiyalar va yangi ish o'rinlari yaratish uchun kiritilgan sarmoyalar. Inson kapitali, o'z navbatida, bilimlar iqtisodiyoti rivojlanishiga hissa qo'shadi. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga yordam beradigan boshqa omil esa, ta'limning sifatini oshirish va iqtisodiy sohalarda yangi bilimlarni kengaytirishga qaratilgan

¹ Смагин Ю.В. Экономика знаний и реальност. Метиор-Сити. Наука развития. № 4, 2016. -С. 39.

yondashuvlardir. Bu jarayonlar o'zaro bog'liq bo'lib, jamiyatda bilimlarni yaratish va ishlatishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Shu bilan birga, inson kapitalining rivojlanishi faqat o'quv va ilmiy sohalarda emas, balki iqtisodiy munosabatlar va pul-mulk tizimida ham aks etadi. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy resurslar va investitsiyalar zarur, chunki innovatsiyalar va yangi texnologiyalar o'zida katta iqtisodiy qiymat yaratadi. Bu esa inson kapitalining oshishi va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning o'zgarishini talab etadi. Xulosa qilib aytganda, bilimlar iqtisodiyoti va inson kapitali o'rtasidagi bog'liqlik, iqtisodiyotning samaradorligini oshirish va jamiyatning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Inson kapitaliga investitsiyalarni jalb qilish va ta'lim tizimini yangilash orqali innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin. Shu bilan birga, bu jarayonlarning muvaffaqiyati iqtisodiyotning yangi ehtiyojlariga va jamiyatning ilg'or talablariga mos ravishda samarali ishlab chiqilgan siyosatlar va iqtisodiy tizimlar orqali ta'minlanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедова, Барно Абдиевна. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi." *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ* 1 (2022): 42-45.
2. Ахмедова, Барно Абдиевна. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishning mohiyati va vazifalari." *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ* 1.1/6 (2022): 1.
3. Abdiyevna, Axmedova Barno. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 38.3 (2025): 170-175.
4. Abdiyevna, Axmedova Barno. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 38.3 (2025): 176-180.
5. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
6. Abdiyevna, Akhmedova Barno. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT." *Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA)* (2023): 48-59.
7. Sharipov G'ulom Qarshi o'g. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management". *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*. 2023/1/30. st 179-185.
8. Sharipov G'ulom Qarshi o'g. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce". *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*. 2023/1/30. St 176-182
9. Sharipov G'ulom Qarshi o'g. «Improving Electronic Commerce in the Digital Economy». *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*. 2023/1/30. St 173-179
10. Фулом Шарипов. «ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ». *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*. 2023/1/25. Ст 39-48
11. Фулом Шарипов. «РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ

- ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Наука и технология в современном мире. 2023/1/25. Ст 5-15
12. Ғулом Шарипов. «САНОВАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ». Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. 2023/1/25. Ст 24-34
13. Ғулом Шарипов. «ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ». Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения. 2023/1/25. Ст 28-37